

Strategi Pembelajaran Sejarah berbasis Teknologi era abad 21

MAULIDA RUSDIANA ZUHRIAH

Email: 1910111120010@ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi dalam pembelajaran Sejarah selalu mengalami peningkatan guna mengedepankan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dan strategi pembelajaran seakan harus diselaraskan demi mendapat solusi terbaik bagi sistem kependidikan yang ada di Indonesia. Keterkaitan model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran sejarah di efektifkan mampu memenuhi permasalahan yang ada . Juga peran teknologi dalam pembelajaran sejarah abad 21 diharapkan dapat membersamai ketertinggalan pemahaman pentingnya kesadaran belajar dan mengetahui sejarah, terutama dalam pembelajaran daring pada masa pandemic COVID-19 ini, Hasil dari kajian menyimpulkan bahwa dalam kontekstualisasi pembelajaran Sejarah di masa pandemi seperti ini perlu lebih diperhatikan dalam tahap penyusunan rencana pembelajaran itu sendiri, pengembangan materi pada pembelajaran, kegiatan belajar bisa dipadukan dengan peralatan penunjang. Pandemi COVID-19 dalam proses pembelajaran sejarah tentunya dapat melatih kemampuan berpikir secara historis pada para peserta didik, meneliti secara signifikansi pada historis, dan menumbuhkan rasa empati secara dan terhadap historis

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran ialah metode yang dipilih dan digunakan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran agar para peserta didik dapat lebih mudah mencapai

tujuan yang merupakan harapan awal menjadi tujuan dari diberlakukannya kegiatan pembelajaran . Hal ini menunjukkan bahwasannya strategi pembelajaran merupakan salah satu cara yang memang dipilih oleh guru dalam menggunakan dan mengkaji sumber belajar dengan tujuan dapat memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan dari pembelajaran dalam menyampaikan materi. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan menjadi pilihan dan akan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan yang di kuasai di akhir kegiatan belajar. guru harus menggunakan strategi yang baik dan mendukung terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun, penggunaan strategi yang telah disusun tetapi tidak sesuai dengan bahan ajar dan tidak cocok pada siste pembelajaran,dapat menyebabkan kesulitan bagi peserta didik dalam menerima dan menelaah pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru , sehingga tujuan yang tersusun dan ingin dicapai menjadi tidak sempurna dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan, karena untuk mendorong proses pembelajaran agar dapat memberikan pengaruh yang maksimal (Made Wena, 2009: 2).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sistem terkuat terdapat pada guru bagaimana penyusunan tergantung pada perencanaan pada sistem yang matang. Perencanaan yang telah disusun oleh para guru diharapkan dapat menolong segala pencapaian dari suatu sasaran secara lebih efisien dan lebih mudah tertata juga terpantau dalam pelaksanaannya. Sebagai seorang pendidik, guru tentu jugan harus dituntut secara profesional dalam menjalankan tugas dan perannya dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang juga bernilai tinggi dan bermakna tergantung pada bagaimana perencanaan guru tersebut untuk menerapkan melaksanakan pembelajaran dan pengelolaan sistem pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai salah satu langkah awal sebelum pembelajaran Guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan RPP berdasarkan tujuan, materi, kondisi kelas, dan karakteristik siswa. Strategi pembelajaran merupakan faktor penting untuk keberhasilan

proses pembelajaran di kelas. Penerapan strategi pembelajaran sangat penting terutama ketika mendidik siswa dengan kemampuan, prestasi, kecenderungan dan minat belajar yang berbeda (Basri 2015: 24). Hal ini mendorong guru untuk mencari metode yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik oleh siswa. Strategi Pembelajaran 3 Pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan dijelaskan bahwasannya metode pembelajaran ialah suatu strategi dari pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengajar secara efektif juga sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar, agar memudahkan para peserta didik. Metode pembelajaran ialah salah satu cara yang dituju oleh guru untuk memaparkan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dengan efektif dicapai.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pesatnya teknologi berkembang, memunculkan tantangan baru yang tertera di abad ke 21 ini bagi tenaga pendidik maupun peserta didik. Ada sekitar enam tantangan utama di abad 21, yakni yang pertama ,integrasi multikultural untuk mengakomodasi perubahan demografi dan imigrasi,yang kedua mengurangi jumlah masyarakat yang putus sekolah , yang ketiga memperkuat potensi setiap individu untuk mengembangkan ekonomi cerdas pengetahuan dan inovasi yang keempat mempercepat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja,yang kelima memfasilitasi kembali kesempatan masuk ke dunia kerja untuk menghindari pengangguran yang berkepanjangan,dan yang terakhir yakni berfokus pada pengembangan kembali kemampuan permanen yang menjadikan seluruh warga negara terhadap keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan dan dengan cepat merespon perubahan lingkungan dunia kerja. Redecker dkk (2011:12). Pendekatan, strategi, metode, jika sudah saling menghubungkan dari satu kesatu yang lainnya kemudian menjadi satu

kesatuan, kemudian dari situlah terbentuk model pembelajaran, model pembelajaran yakni merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Pada upaya mengembangkan pembelajaran Sejarah abad 21, diperlukan strategi cara pembelajaran sejarah yang secara aktif dan juga melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan juga analisis data, pemecahan suatu masalah, serta juga kerjasama yang kuat dan tertata dalam sebuah kelompok. Model pembelajaran Sejarah beberapa dengan karakteristik tersebut ialah problem based learning (PBL), project based learning, discovery learning, dan juga inquiry learning. Pada peningkatan pembelajaran sejarah abad 21, tenaga pendidik tentunya perlu terus menerapkan terobosan terobosan baru pada sistem pembelajaran, dengan tujuan dirancang untuk membantu para peserta didik agar lebih efisien untuk memahami fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi melalui pengalaman belajar secara empiris. Untuk materi pembelajaran, pembelajaran sejarah abad 21 membutuhkan materi ajar berbasis penelitian dan pendalaman masalah sosial kekinian yang jelas sedang dihadapi oleh peserta didik disekitar. Selain itu, materi pembelajaran sejarah haruslah materi yang tertuang banyak muatan nilai-nilai lokal. Dari segi materi ajar, juga dibutuhkan materi ajar yang tidak hanya monoton pada teks, namun juga tentu materi ajar yang berbasis website sehingga memungkinkan bagi siswa untuk lebih mudah mengakses dan mencari berbagai macam dan bentuk informasi yang sedang dibutuhkan. Pembelajaran sejarah juga perlu menggunakan berbagai platform media sebagai alat penunjang dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian, bantuan teknologi saat ini sangat membantu para peserta didik dalam proses belajar mengajar pada abad 21 ini. Walaupun bahwasannya pembelajaran online pada pandemi Covid-19 ini tidak efektif dalam proses belajar mengajar, sebab dari itu dikarenakan hanya melalui aplikasi belajar bernama zoom meeting dan e-learning saja. Kemudian, kendala yang menjadi permasalahan yang sering muncul dalam proses belajar mengajar via daring selama masa pandemi Covid-19, juga menjadi salah satu tantangan yang cukup besar khususnya bagi pembelajaran sejarah, baik itu dari tingkat sekolah maupun pada tingkat perguruan tinggi. Dari berbagai tantangan yang terjadi pada pandemi yang terjadi kemudian peran teknologi yang ada membantu dalam pembelajaran sejarah abad 21, dan ditemukan beberapa kesempatan yang dapat diambil oleh guru/dosen dengan

menggunakan beberapa aplikasi yakni, Zoom, Google Meet, Youtube ,Instagram, Google Classroom, dan beberapa platfrom sosial media lainnya. Untuk membantu guru dan para peserta didik dalam proses belajar mengajar Via daring.

SIMPULAN

Strategi pembelajaran salah satu metode yang memang dipilih dan digunakan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran agar para peserta didik dapat lebih mudah mencapai tujuan harapan awal yang menjadi tujuan dari diberlakukannya kegiatan pembelajaran . Sistem terkuat terdapat pada guru bagaimana penyusunan tergantung pada perencanaan pada sistem yang matang. Perencanaan yang telah disusun oleh para guru diharapkan dapat menolong segala pencapaian dari suatu sasaran secara lebih efisien dan lebih mudah tertata juga terpantau dalam pelaksanaannya. Sebagai seorang pendidik, guru tentu jagan harus dituntut secara profesional dalam menjalankan tugas dan perannya dalam proses belajar mengajar.

Pesatnya teknologi berkembang, memunculkan tantangan baru yang tertera di abad ke 21 ini bagi tenaga pendidik maupun peserta didik. Ada sekitar enam tantangan utama di abad 21, yakni yang pertama ,integrasi multikultural untuk mengakomodasi perubahan demografi dan imigrasi,yang kedua mengurangi jumlah masyarakat yang putus sekolah , yang ketiga memperkuat potensi setiap individu untuk mengembangkan ekonomi cerdas pengetahuan dan inovasi yang keempat mempercepat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja,yang kelima memfasilitasi kembali kesempatan masuk ke dunia kerja untuk menghindari pengangguran yang berkepanjangan,dan yang terakhir yakni berfokus pada pengembangan kembali kemampuan permanen yang menjadikan seluruh warga negara terhadap keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan dan dengan cepat merespon perubahan lingkungan dunia kerja. Redecker dkk (2011:12).

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Sariyatun, Syahputra E. (2019). Pembelajaran Sejarah di Abad 21. *Yupa : Historical Studies journal*. 3 (1), 18-27
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43-50.